

INSON TARBIYASIDA TASVIRIY SAN’ATNING ROLI: QALB VA TAFAKKUR ME’MORI

Toxirjon Oltmishev Turgunovich

JDPU katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi, O‘zbekiston Ijodkorlar Uyushmasi a‘zosi

Annotasiya: *Komil inson shaxsida, eng avvalo, aqliy zukkolik, xuquqiy komillik, axloqiy yetuklik, siyosiy teranlik, mehnatga halol munosabat, yuqori madaniyat, ma’naviy saviya, yuksak iftixor, milliy va umuminsoniy g‘urur shakllangan bo‘lishi kerak.*

Jamiyatda jamoada, oilada o‘z o‘rnini topgan, uning rivojida faol ishtirok etadigan, ijtimoiy siyosiy qonuniyatlarni yaxshi bilan, milliy o‘zlikni anglagan, o‘zbekona qadriyatlar, urf-odatlarini e‘zozlaydigan, kasbi bo‘yicha zamonaviy texnologiyalardan xabardor, tadbirkor bilimdon bo‘lishi kerak.

Kalit so‘zlar: *Komil, mehnat, umuminsoniy, milliy, jamiyat, xislat, odamiylik, halollik, tasviriy san‘at.*

Annotation: *First of all, a perfect person should have intellectual intelligence, legal perfection, moral maturity, political depth, honest attitude to work, high culture, spiritual level, high pride, national and universal pride.*

An entrepreneur who has found his place in the society, in the team, in the family, actively participates in its development, understands the social and political laws well, understands the national identity, respects Uzbek values and traditions, is aware of modern technologies by profession. should be knowledgeable.

Keywords: *Perfect, labor, universal, national, society, quality, humanity, honesty, fine arts.*

Аннотация: *Прежде всего, совершенный человек должен обладать интеллектуальным интеллектом, юридическим совершенством, нравственной зрелостью, политической глубиной, честным отношением к делу, высокой культурой, духовным уровнем, высокой гордостью, национальной и общечеловеческой гордостью.*

Предприниматель, нашедший свое место в обществе, в коллективе, в семье, активно участвует в ее развитии, хорошо понимает социальные и политические законы, понимает национальную идентичность, уважает узбекские ценности и традиции, осведомлен о современных технологии по профессии. должны быть хорошо осведомлены.

Ключевые слова: *Совершенный, труд, общечеловеческий, национальный, общество, качество, человечность, честность, изобразительное искусство.*

Tasviriy san‘at — insoniyat yaratgan eng qadimiy va eng samimiy tillardan biri. Ko‘pincha odamlar rasm chizishni shunchaki xobbi yoki bo‘sh vaqtni mazmunli o‘tkazish deb hisoblashadi. Biroq, 30 yillik pedagogik kuzatuvlarim shuni ko‘rsatadiki, tasviriy san‘at shaxsning shakllanishida, uning axloqiy va intellektual kamolotida beqiyos o‘rin tutadi. Dunyoni anglash va kuzatuvchanlik San‘at darsida o‘quvchi nafaqat qalam ushlashni, balki **ko‘rishni** o‘rganadi. Oddiy inson daraxtga qarasa, shunchaki o‘simlikni ko‘radi. San‘at bilan shug‘ullanuvchi inson esa undagi ranglar o‘yinini, yorug‘lik va soyaning uyg‘unligini, shakllarning murakkabligini

his qiladi. Bu esa insonda atrof-muhitga nisbatan sinchkovlik va e’tiborlilik hissini uyg‘otadi.

Tasviriy san’at — bu so‘zsiz muloqot. Inson o‘zining ichki kechinmalarini, qo‘rquvlarini yoki quvonchini ranglar orqali ifodalaganda, u ruhan yengillashadi. San’at stressni kamaytiradi va tajovuzkorlikning oldini oladi.

Rasm chizish jarayoni — bu doimiy qaror qabul qilishdir: *"Qaysi rangni tanlasam ekan?"*, *"Kompozitsiyani qanday qursam to‘g‘ri bo‘ladi?"*. Bu ko‘nikmalar vaqt o‘tishi bilan hayotiy muammolarga kreativ yondashish qobiliyatiga aylanadi. San’atkor bola standart qoliplardan tashqarida fikrlashni o‘rganadi.

Go‘zallikni his qila oladigan inson hech qachon yomonlikka qo‘l urmaydi. Tasviriy san’at insonda nafosat tuyg‘usini shakllantiradi. Milliy va jahon san’ati durdonalari bilan tanishish esa yosh avlodni o‘z tarixiga, madaniyatiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. "Har bir bola rassom bo‘lib tug‘iladi. Asosiy maqsad — u ulg‘ayganida ham ushbu ijodkorlik olovini o‘chirib qo‘ymaslikdir." Tasviriy san’at darslari faqatgina rassomlar yetishtirib chiqarish uchun emas, balki komil insonni shakllantirish uchun xizmat qiladi.⁴⁹Inson komillikka intilib yashaydi. Muttasil kamolotga intilish-taraqqiyot boisidir. Bu jarayonda, nuqson, xatolik, kamchiliklarga ham yo‘l qo‘yish mumkin, ammo ularni tushunib, o‘z vaqtida tuzatib, takror etmaslikka harakat qilgan kishi barkamol insondir. Komil inson shaxsida shakllanishi kerak bo‘lgan sifatlar, xislatlarni birma-bir sanab ko‘rsatish o‘ta mushkul ish. Shu darajada ko‘p qirraliki, ular insoniyat orzulari, umudlari, ideallari, istiqbollari bilan bog‘liq. Lekin mazkur sifat va xislatlarning ba’zilarini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Komil inson shaxsida, eng avvalo, aqliy zukkolik, xuquqiy komillik, axloqiy yetuklik, siyosiy teranlik, mehnatga halol munosabat, yuqori madaniyat, ma’naviy saviya, yuksak iftixor, milliy va umuminsoniy g‘urur shakllangan bo‘lishi kerak.

Jamiyatda jamoada, oilada o‘z o‘rnini topgan, uning rivojida faol ishtirok etadigan, ijtimoiy siyosiy qonuniyatlarni yaxshi bilan, milliy o‘zlikni anglagan, o‘zbekona qadriyatlar, urf-odatlarini e’zozlaydigan, kasbi bo‘yicha zamonaviy texnologiyalardan xabardor, tadbirkor bilimdon bo‘lishi kerak.

O‘zbek pedagog olimlarimiz komil insonning sharqona xislatlarini turkumlab, faoliyatining zaruriy yo‘nalishlari bo‘yicha belgilashga xarakat qilganlar. Jumladan:

-yoqimlilik, jozibadorlik, dilbarlik, ko‘rkamlik, maftunkorlik, fusunkorlik, salobatlilik, hurmatga sazovorlik, oydinlik, ochiqlik, yetuklik, iqtidorlilik,

⁴⁹ Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni talim-tarbiyaga jarayonida qo‘llash. 98-99-betlar.

salohiyatlilik, ko‘tarinkilik, jo‘shqinlik, jiddiylik, moslashuvchanlik, ziyolilik, savodxonlik, tabiiylik, oddiylik kabi;

-odamiylik, qanoatlilik, jonkuyarlik, mehribonlik, rahimdillik, hikmatlilik, bolajonlik, muloyimlik, hushmuomalalik, do‘stlik, samimiylik, kechirimlilik, andishalilik, mehmondo‘stlik, halollik, to‘g‘rilik, diyonatlilik, pokizalik kabi;

- kuntlilik, tirishkoklik, javobgarlik, mas‘uliyatlilik, raqobatlilik, ishchanlik, malakalilik, abjirlik, saranjom-sarishtalik, tashabbuskorlik, tadbirkorlik, sabr-toqatlilik, rejalilik, tejamkorlik, xomiylik, insoflilik kabi;

- zexnlilik, ziyraklik, zakovatlilik, teran fikrlilik, asos-lilik, oldindan aytib bera olishlik, ijodkorlik, tankidiylik, omilkorlik, kizikuvchanlik, ishkibozlilik, sinchkovlik, topkirlilik kabi;

- serg‘ayratlilik, kat‘iyatlilik, epchillik, serzavqlik, intizomlilik, bosiqlik, me‘yoriy chegarani bilishlik, o‘zini yo‘qotmaslik kabu;

- shodmonlik, quvnoklik, o‘z xayotidan rozilik, baxtiyorlik, xazil-mutoyibalik, kek saqlamaslik, ozodalik, nozik tabiatlilik, ezgulik, kelajakka ishonch, iffatlilik kabi.

Komil insonni tarbiyalashsh - oilalarimizning, ta‘lim-tarbiya muassasalarimizning, umuman, davlatimizning, jamiyatimizning, mustaqil O‘zbekistonimizning oliy maqsadidir. Bu yo‘lda yoshlarimiz sabr va chidam bilan bilim olishga astoydil xarakter qilishlari kerak bo‘ladi. Mamlakatimizda yashayotgan xar bir yosh bitta maqsad yo‘lida izlanishlari bilim olishlari shart. Bu-yo‘l O‘zbekistonimizning ertangi kuni, kelajagi va istiqbolini belgilab beruvchi yo‘ldir. Bu ezgu maqsadga faqat bilim orqali erishish mumkinligini barcha yoshlarimiz teran anglab yetishlari lozim. San‘at orqali tarbiya topgan inson hayotga teranroq qaraydi, go‘zallikni qadrlaydi va har qanday ishda ijodiy yondashuvni saqlab qoladi. Iroda va sabr-toqatni shakllantirish. Zamonaviy bolalarda "tezkor natija"ga o‘rganib qolish (gadjetlar ta‘sirida) muammosi bor. Tasviriy san‘at esa shoshqaloqlikni yoqtirmaydi. Bir manzarani yoki portretni yakuniga yetkazish uchun o‘quvchidan soatlab diqqatni jamlash talab etiladi. Bola mehnat qilmasdan, sabr ko‘rsatmasdan turib go‘zal natijaga erishib bo‘lmashligini anglaydi. Bu hayotiy irodani mustahkamlaydi.

Ilmiy isbotlangan haqiqat bor: *"Inson aqlli barmoqlari uchida"*. Tasviriy san‘at bilan shug‘ullangan bolaning kichik motorikasi rivojlanadi, bu esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri nutq markazlari va mantiqiy fikrlash bilan bog‘liq. Rasm chizadigan o‘quvchilar matematik hisob-kitoblar va geometrik shakllarni o‘zlashtirishda tengdoshlaridan ko‘ra ilg‘orroq bo‘lishadi. O‘ziga bo‘lgan ishonch va komplekslardan xalos bo‘lish. Ko‘pgina bolalar ichki qo‘rquvlari yoki "men eplay olmayman" degan hadiklari sababli o‘zini chetga oladi. San‘atda "xato" degan tushuncha yo‘q, faqat "o‘ziga xos

yondashuv" bor. Oq qog‘ozni bo‘yoqlar bilan to‘ldirgan va o‘z ijodiy mahsulini yaratgan bolada "Men yarata olaman!" degan kuchli ichki ishonch paydo bo‘ladi.

Vatanparvarlik va milliy g‘urur

Biz darslarda o‘quvchilarga ranglarni o‘rgatish bilan birga, milliy naqshlarimiz, qadimiy obidalarimiz va buyuk rassomlarimizning asarlarini tahlil qilamiz. O‘zbekiston tabiatini chizgan bola o‘z yurtining tuprog‘ini, osmonini va ranglarini sevishni o‘rganadi. Bu — quruq so‘z bilan emas, qalb bilan his qilinadigan vatanparvarlikdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. T. Madumarov, M.Kamoldinov. Toshkent "TALQIN" 2012-yil. Innavatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni talim-tarbiyaga jarayonida qo‘llash.
2. Manba : president.uz
3. <https://olamsport.com/oz/news/10793>

